

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ ГРАФИТОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАСКАЗГАН

Садуллаев Бахтиёр Самидинович,

*докторант, Ташкентский государственный технический университет,
Ташкент, Узбекистан,*

Нами были проведены исследования по изучению возможности комплексной переработки графитовых руд методом порошковой металлургии, в результате которого полезные компоненты исходного сырья извлекаются в порошкообразном состоянии. Этот метод имеет много общего с существующим кричным процессом, сущность которого состоит в том, что руда в смеси с твердым восстановителем (кокс, антрацит) обжигается во вращающейся печи при температуре, обеспечивающей расплавление шихты. При этом окислы железа, никеля и кобальта восстанавливаются и свариваются в окатанные частицы - крицы (люппы).

Наибольшую скорость процесс восстановления имеет при переходе шихты из твердого состояния в размягченное. При этом восстановление протекает во всей толще шихты, благодаря взаимодействию ее с твердым восстановителем и с восстановительной газовой фазой. С полным расплавлением шихты восстановление происходит лишь на поверхности контакта шлак - твердый восстановитель. В этом случае, параллельно процессу восстановления, идет окисление криц на поверхности ванны за счет окислительной атмосферы печи. Вероятность протекания указанных реакций в большой степени зависит от температурного режима печи.

Для успешного протекания процесса формирования криц из образующихся мелких частиц металла необходимо наличие в последних жидкой фазы. Создать жидкую фазу при заданной температуре можно, вводя в металл различные добавки: углерод, фосфор, серу, а в некоторых случаях даже мышьяк. В присутствии добавок образование криц происходит в пределах температур 1250-1330°C.

В лаборатории проводились исследования графито-никелевой руды, содержащей 20% графита, 0,06% никеля и около 5% железа. Руду, помещенную в графитовые лодочки, подвергали двухступенчатому восстановительному обжигу в неподвижной трубчатой печи с молибденовым нагревателем в атмосфере диссоциированного аммиака по режиму: 1-я стадия: 750 - 800°C, время выдержки 1 час; 2-я стадия: 1300 - 1320°C, время выдержки 2 часа.

Опытами установлено, что в результате такой обработки большая часть пустой породы (около 60%) превращается в гранулированный шлак, легко отделяемой грохочением. В тонких фракциях концентрируются графит и металлические корольки, представляющие собой сплав железа с никелем. Однако из-за низкого содержания никеля до 1% в количестве 40 – 50 кг на тонну руды.

В другом проведенном исследовании с другой пробой графито-никелевой руды, содержащей 15% углерода, 0,33% никеля, 0,017% кобальта (82% никеля в пробе находилось, в сульфидной и 18% в силикатной форме). Руду обжигали в атмосфере диссоциированного аммиака по режиму: 1-я стадия: температура 700 ±15°C, время выдержки 1 час; 2-я стадия: температура 1400-1430°C, время выдержки 2 часа.

После обжига руда представляла собой совершенно не спекшийся рыхлый материал. При рассмотрении под микроскопом в нем было обнаружено большое количество обособленных мелких металлических корольков сферической формы, густо обмазанных графитом, и более крупных гранул шлака. Обожженный материал

подвергали расसेву на 6 фракций, каждую из которых анализировали на содержание углерода, и никеля.

Таблица 1

Распределение углерода и никеля по классам крупности в обожженной графито
– никелевой руде

Классы по крупности, мм	Выход, %	Содержание, %		Извлечение, %	
		углерода	никеля	углерода	никеля
- 2,0 + 1,0	4,4	2,78	0,36	1,23	3,0
- 1,0 + 0,5	19,7	6,46	0,26	12,82	10,2
- 0,5 + 0,25	30,0	9,87	0,27	29,93	15,6
- 0,25 + 0,1	23,7	2,97	1,10	7,12	50,1
- 0,1 + 0,071	5,2	13,64	0,99	7,20	10,3
- 0,071 + 0	17,0	24,27	0,33	41,7	10,8
Руда после обжига	100	9,89	0,52	100	100

Потери в весе руды после обжига за счет удаления кристаллизационной воды, углекислоты карбонатов, выгорания серы и углерода составляют 37,6%.

Из данных табл.1 видно, что никель, а следовательно, и металлические корольки, в состав которых он входит, концентрируются во фракции - 0,25 мм. Такие малые размеры корольков не позволили выделить их с удовлетворительными результатами из массы обожженного материала методами механического обогащения (магнитной сепарацией, флотацией и классификацией на трубоциклоне.

Металлические корольки, имеющие очень развитую поверхность, увлекают за собой при обогащении налипшие на них чешуйки графита и обломки шлака. Что касается более крупных фракций материала, представленных, в основном, частицами гранулированного шлака, обмазанными графитом, то из них удалось путем осторожной отирки и последующей флотации графита выделить графитовый концентрат с содержанием углерода более 40% при извлечении 72-75%. Доведение качества такого концентрата до кондиции может быть осуществлено по схеме, разработанной нами ранее.

При флотационном обогащении пробы руды необходимо было выделить графит и отделить, пустую породу при максимально возможном извлечении никеля и кобальта в хвосты флотации (никелевый продукт). Поисковые опыты, выполненные к настоящему времени в этом направлении, показали, что оставшегося в никелевом продукте графита вполне достаточно для нормального протекания процесса формирования металлических корольков.

Таким образом полученные результаты указывают на возможность переработки описанным способом графито-никелевых руд с любым содержанием графита. Исследования по повышению содержания никеля и кобальта в металлическом сплаве, очевидно, следует проводить в направлении подбора оптимальной интенсивности восстановительной среды при обжиге.

Литература

1. Skaminskaya L.S., Bisk N.S. Grafitovie rudi Ixalskogo mestorojdeniya: Osnovnie prirodnie tipi i ix texnologicheskaya otsenka, *Gorniy jurnal* 2019, (3), 55-60, DOI: 10.17580/gzh.2019.03.11

3. Sadullayev B.S. Nurmukhamedov I.S. Usmonov A.S. [Technology for producing high-quality graphite from ore of the Taskazgan deposit] Materialiy Mezhd. nauchno-prakt. konf. "Geologiya i mineralogiya mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh, innovatsionnyye napravleniya dobychi, obogashcheniya i tekhnologii izvlecheniya tsennix komponentov" [Proc. of the Inter. scientific-practical. conf. "Geology and mineralogy of mineral deposits, innovative directions of mining, enrichment and technologies of extraction of valuable components"] Tashkent, 2024, 427-430.

4. Bragina V.I., Baksheyeva I.I. Razrabotka texnologii obogasheniya grafitovix rud, [Gorniy informatsionno-analiticheskiy byulleten (nauchno-texnicheskiy jurnal)] №9, Moskva -2012. 133-137.

5. Gilmashina T.R., Koroleva G.A., Baranov V.N., Kovaleva A.A. Texnologiya mexanotermoximicheskogo obogasheniya Kureyskogo grafita Gorniy informatsionno-analiticheskiy byulleten (nauchno-texnicheskiy jurnal)] 2016, 77-81.

6. Oleynik T.A., Dzyuba O.I., Xaritonov V.N. *Ximicheskoye obogasheniye grafitsoderjashix produktov* [Nauchniye trudy DonNTU]- 2007, (15) 139- 144.